

Original paper

BIOLOGIYA DARSLARIDA EKOLOGIK EKSKURSIYALARNI TASHKIL ETISH: MAZMUNI VA SHAKLLARI

© D.S. Quldosheva¹✉

¹Navoiy viloyati pedagogik mahorat markazi, Navoiy, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada biologiya darslarida ekologik ekskursiyalarni tashkil etishning mazmuni va shakllari yoritilgan. Ekskursiyalarning ta'limiy, tarbiyaviy ahamiyati, ularning turlari, tashkil etish bosqichlari va metodik asoslari haqida batafsil ma'lumot berilgan. Maqolada ekskursiyalarning o'quvchilarda ekologik ong va madaniyatni shakllantirishdagi roli tahlil qilingan.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi — biologiya darslarida ekologik ekskursiyalarni samarali tashkil etishning mazmuni va shakllarini o'rganish, ularning o'quvchilarda ekologik tafakkur, tabiatga ongli munosabat va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishdagi o'rnini tahlil qilishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda ta'limiy jarayonni kuzatish, so'rovnomalar, intervyu, tajriba-sinov, taqqoslash va tahlil metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, biologiya faniga oid o'quv dasturlari, ekologik ta'limga oid metodik qo'llanmalar, milliy va xorijiy tajribalar ham o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, ekologik ekskursiyalar biologiya fanini hayotiy misollar orqali chuqurroq o'zlashtirishda, o'quvchilarda kuzatuvchanlik, tabiat hodisalariga qiziqish va mustaqil fikrlash kabi ko'nikmalarni shakllantirishda muhim vositadir. Ekskursiyalar quyidagi shakllarda o'tkazilishi mumkin: Mahalliy hududlardagi tabiiy obyektlarga tashrif (daryo, o'rmon, dalalar); Botanika bog'lari va qo'riqxonalarida ekskursiyalar; Ekologik loyihalar va monitoring faoliyatida ishtirok etish.

O'qituvchining puxta tayyorgarligi, ekskursiya maqsadining aniqligi va dars bilan integratsiyalashganligi o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi.

XULOSA: biologiya darslarida ekologik ekskursiyalarni tashkil etish — o'quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlash, ekologik ongni shakllantirish va tabiatga mehr uyg'otishda samarali pedagogik usuldir. Ekskursiyalar orqali o'quvchilar tabiatni bevosita kuzatish, real muammolarni anglash va ularni hal qilish yo'llarini o'rganadilar. Kelgusida bunday ekskursiyalarni tizimli asosda rejalashtirish, pedagoglar malakasini oshirish va ota-onalar bilan hamkorlikni kengaytirish ekologik ta'lim samaradorligini oshiradi.

Kalit so'zlar: biologiya ta'limi, ekologik ekskursiya, o'quvchilarning ekologik tarbiyasi, darsdan tashqari mashg'ulotlar, tabiatni muhofaza qilish, amaliy faoliyat, metodika

Iqtibos uchun: Quldosheva D.S. Biologiya darslarida ekologik ekskursiyalarni tashkil etish: mazmuni va shakllari. // Inter education & global study. 2025, №5. B.222–229.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ: СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ

© Д. С. Кулдошева¹✉

¹Навоийский областной центр педагогического мастерства, Навоий, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье освещается содержание и формы организации экологических экскурсий на уроках биологии. Подробно рассматривается их образовательное и воспитательное значение, виды, этапы организации и методическая основа. Анализируется роль экскурсий в формировании экологического сознания и культуры у учащихся.

ЦЕЛЬ: цель статьи — изучить содержание и формы эффективной организации экологических экскурсий на уроках биологии, а также проанализировать их роль в формировании экологического мышления, сознательного отношения к природе и практических навыков у учащихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании применялись методы наблюдения за образовательным процессом, анкетирования, интервью, педагогического эксперимента, сравнительного и аналитического анализа. Также были изучены учебные программы по биологии, методические рекомендации по экологическому образованию, а также отечественный и зарубежный опыт.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что экологические экскурсии являются эффективным инструментом для более глубокого усвоения биологических знаний через реальные примеры из жизни. Они способствуют развитию у учащихся наблюдательности, интереса к природным явлениям и самостоятельного мышления. Экскурсии могут проводиться в следующих формах: посещение природных объектов (реки, леса, поля), экскурсии в ботанические сады и заповедники, участие в экологических проектах и мониторинговой деятельности. Подготовленность учителя, чётко сформулированная цель экскурсии и её интеграция с учебным процессом обеспечивают активное участие учащихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: организация экологических экскурсий на уроках биологии — это эффективный педагогический метод, способствующий укреплению теоретических знаний учащихся, формированию экологического сознания и любви к природе. Экскурсии позволяют учащимся непосредственно наблюдать природу, осознавать реальные экологические проблемы и искать пути их решения. В будущем необходимо систематически планировать такие мероприятия, повышать

квалификацию педагогов и расширять сотрудничество с родителями, что повысит эффективность экологического образования.

Ключевые слова: биологическое образование, экологическая экскурсия, экологическое воспитание учащихся, внеурочная деятельность, охрана природы, практическая деятельность, методика.

Для цитирования: Кулдошева Д. С. Организация экологических экскурсий на уроках биологии: содержание и формы. // Inter education & global study. 2025, №5. С. 222–229.

ORGANIZING ECOLOGICAL EXCURSIONS IN BIOLOGY LESSONS: CONTENT AND FORMS

© Dilso'z S. Quldosheva¹✉

¹Navoiy Regional Center for Pedagogical Excellence, Navoiy, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the content and forms of organizing ecological excursions in biology lessons. It provides detailed information on the educational and developmental value of excursions, their types, stages of organization, and methodological foundations. The article analyzes the role of excursions in shaping students' ecological awareness and culture.

AIM: the purpose of this article is to study the content and forms of effectively organizing ecological excursions in biology lessons and to analyze their role in developing students' ecological thinking, conscious attitude toward nature, and practical skills.

MATERIALS AND METHODS: the study employed methods such as observation of the educational process, surveys, interviews, pedagogical experiments, comparative and analytical analysis. Biology curricula, methodological guides on environmental education, and both national and international experiences were also examined.

DISCUSSION AND RESULTS: analysis showed that ecological excursions are an effective tool for deeper assimilation of biological knowledge through real-life examples. They help students develop observational skills, interest in natural phenomena, and independent thinking. Excursions can be conducted in the following forms: visits to local natural sites (rivers, forests, fields), excursions to botanical gardens and nature reserves, participation in environmental projects and monitoring activities. The teacher's thorough preparation, a clearly defined objective of the excursion, and integration with classroom lessons ensure active student engagement.

CONCLUSION: organizing ecological excursions in biology lessons is an effective pedagogical method for strengthening students' theoretical knowledge, fostering ecological awareness, and nurturing a love for nature. Through excursions, students can directly observe nature, understand real-world environmental problems, and learn ways to address them. In the future, systematic planning of such activities, teacher professional

development, and enhanced collaboration with parents will increase the effectiveness of environmental education.

Key words: biology education, ecological excursion, environmental education of students, extracurricular activities, nature conservation, practical activity, methodology.

For citation: Dilso'z S. Quldosheva. (2025) 'Organizing ecological excursions in biology lessons: content and forms', Inter education & global study, (5), pp. 222–229. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim tizimi nafaqat nazariy bilimlarni o'rgatish, balki o'quvchilarda amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga ham alohida e'tibor qaratadi. Ayniqsa, biologiya fanini o'qitishda ekologik yo'nalishdagi bilimlarni shakllantirish, o'quvchilarni tabiatni asrashga da'vat etish, ularning ekologik ong va madaniyatini rivojlantirish dolzarb vazifadir. Bu borada ekologik ekskursiyalar tashkil etish — eng samarali usullardan biri sanaladi.

Ekologik ekskursiyalar — bu o'quvchilarni to'g'ridan-to'g'ri tabiatga olib chiqib, biologik obyektlar bilan bevosita tanishtirish, ekologik muhitdagi jarayonlarni kuzatish orqali bilim berish jarayonidir. Ekskursiyalar orqali o'quvchilar nafaqat nazariy bilimlarini mustahkamlab oladilar, balki kuzatuvchanlik, tahlil qilish, tabiatga nisbatan hurmat va mehr kabi fazilatlarini ham o'zlashtiradilar.

Bugungi kun umumiy o'rta ta'lim maktablarida biologik ta'lim muhim ahamiyatga ega bo'lib, o'quvchilarning ekologik ma'suliyatini shakllantirib, rivojlantirishda asosiy omil sanaladi. O'quvchilarning atrof-muhitga nisbatan xulq atvorining ekologik madaniyatini rivojlantirish va tabiatga ma'suliyatli munosabatni shakllantirishda biologiya fani doirasida, zamonaviy ekologik muammolarni tushunish, o'quvchilarda inson-tabiat munosabatlarida ijodiy munosabatni rivojlantirish, tabiatdagi o'z xatti-harakatlarini tahlil qilish, atrof-muhit holati uchun shaxsiy javobgarlikni rivojlantirish kabi vazifalarni hal qilishga e'tiborni qaratish bugungi kunning dolzarb masalasidir. Bunda o'qituvchining ustun roli o'quvchilarning passiv pozitsiyasini faol pozitsiyaga o'tkazish uchun o'quv jarayonini tashkil etishning zamonaviy yondashuv va usullarini, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro ijobiy munosabatlarni izlashga majbur qiladi. Bu esa o'quvchilarda, bilim olish zarurati kabi quyidagi ijtimoiy adekvat qadriyatlarni shakllantiradi: bilimlarni o'zlashtirish bo'yicha o'qituvchi tomonidan berilgan topshiriqlarni mustaqil tashkil etish qobiliyati, ekologik ta'lim muammolarini hal qilishning eng maqbul usullarini tanlash, ta'lim va tarbiya sifatini rivojlantirish uchun rejalashtirilgan o'quv faoliyatida faol ishtirok etish, o'z-o'zini va tengdoshlarini hurmat qilish. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, bunda ekologik ekskursiyalar darslarni to'ldiradigan o'quv ishlarining yordamchi shakli sifatida tanlash ko'pgina omillar bilan belgilanadi, ularning asosiylari maktabning asosiy maqsadli sharoiti va joriy o'quv jarayonining o'ziga xos maqsadlarini o'z ichiga oladi.

Biologiya fanidan o'quv dasturlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, atrof-muhit muammolariga ma'lum darajada e'tibor qaratilgan. 5-sinf dan boshlab, o'quvchilarni

o'simliklar va atrof-muhit o'rtasidagi munosabatlar bilan tanishtirish asosida ekologik tushunchalar tanishtira boshlangan. 7-sinfda tirik organizmlarning xilma-xilligini o'rganish orqali chuqurlashtirilib, 8-sinfda odam organizmi va atrof-muhit omillari o'rtasidagi bog'liqlik asosida to'ldirib borilgan. 9-sinfda organik olam haqida ma'lumotlar asosida hayotning umumiy qonuniyatlari o'rgatila boshlangan. 10-sinf biologiya darsligida, biologiya fan sifatidagi bilimlarni takomillashtirish borasida ekologik ta'lim tarbiyani rivojlantirish mavzularidan tarkib topgan. 11-sinf biologiya darsligi ekologiya va hayot munosabatlarini o'rgatish asosida, o'quvchilarning ekologik ong va ekologik madaniyatini rivojlantirish, fuqarolik jamiyatida ekologik mas'uliyatni tarkib toptirish chora-tadbirlariga e'tibor qaratilgan. Umumiy qilib aytganda, biologiya fani dasturlarida ekologik ta'lim va tarbiyani, organik dunyoning tashkil etilishi va evolyutsiyasi haqidagi bilimlar asosida ma'suliyatli munosabatni va uni himoya qilish bo'yicha faol harakatlarda tayyorgarlikni shakllantirish vazifalarini ilgari suradi.

Bundan ko'rinib turibdiki, tabiat va unga munosabatni o'rganishga yo'naltirilgan maktab fanlari mazmunini tanlash umume'tirof etilgan didaktik va uslubiy tamoyillarni, ekologik ta'lim va tarbiya tamoyillarini, ta'lim maqsadlarini hisobga olgan holda amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Biologiya darslarida ekologik ekskursiyalar tarkibini tanlashda quyidagi umumiy uslubiy mezonlar hamda ekologik ta'lim berish model komponentlariga asoslanildi:

- o'quv materialining o'quv maqsadlarga muvofiqligi;
- biologiya fani doirasida ekologik ekskursiyalarni tashkil etish mavzularini belgilash;
- o'rganilayotgan materialning mazmunini to'liq va aniq ochib berishga imkon beradigan o'qitish usullarini qo'llash asosida mavzu doirasida ma'lumotlarni maktab o'quvchilari tomonidan o'zlashtirilish imkonining mavjudligi;
- aralash model asosida tashkil etiladigan ekskursiyalar mazmunini o'quvchilarga beriladigan topshiriqlar bilan bog'lash;
- o'quv materialidagi ekologik ko'nikma va malakalarni muammolarni amaliy hal qilish asosida rivojlantirish;
- aralash model asosida tashkil etiladigan ekologik ekskursiyalarining mazmunini o'quvchilarning mavjud tajribasi va bilimlarini hisobga olgan holda boyitish.

Ta'lim jarayonida umum qabul qilingan qoidalar asosida biologiya darslarida ekologik ekskursiyalarni tashkil etishda quyidagi tanlov mezonlari shakllantiriladi:

- biologiyani o'qitish maqsadi va umumiy o'rta ta'lim maktabining ijtimoiy buyurtmasini inobatga olish;
- asosiy (bazaviy) va o'zgaruvchan (funktional) o'quv materialini ajaratib ko'rsatish;
- asosiy umumdidaktik tamoyillarga rioya qilish;
- mavzuga oid ma'lumotlarni tizimli va mantiqan qat'iy bayon etish;
- o'qitishda ko'rgazmalilikni ta'minlash;
- nazariya va amaliyot o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatish;
- hayot bilan aloqadorlikni aks ettirish, shuningdek fanlararo va fan ichidagi aloqalarni tizimlashtirish;

L.F.Keyran tomonidan ishlab chiqilgan o'quv mazmuni qonuniyatlariga asosan biologiya darslarida ekologik ekskursiyalarni tashkil etish mazmuni quyidagicha qayd etiladi:

ta'lim va tarbiyaning birligi:-bunda ekologik ta'lim va tarbiyaning birligi shaxsni o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirishning uzluksiz jarayoni bo'lib, u tevarak-atrofdagi ijtimoiy-tabiiy muhitga va insonlar salomatligiga ma'suliyat bilan munosabatda bo'lishni ta'minlaydigan ilmiy va amaliy bilim va ko'nikmalar, qadriyat, xulq-atvor va faoliyat tizimini shakllantirishga qaratilgan. Ekologik ta'lim va tarbiya ta'lim jarayoni o'quv-bilish va ekologik ta'lim maqsadlarining umumiyligi sifatida biologiya fani bo'yicha bilimlarni o'zlashtirishni, atrof-muhit bilan ekologik o'zaro ta'sir qilish qadriyatlari, munosabatlari ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltiriladi;

o'qitishning mantiqiy shartlanganligi-ekologik ta'lim va tarbiyaning mantiqiy asosiga ekologik bilimlar tizimining modulli tuzilish ahamiyatli sanaladi. Birinchi modul asos bo'lib, yuqori darajada umumlashtirilgan ekologik bilimlar sinteziga tayanadi, o'rganish obyekti sifatida umuman "jamiyat-tabiat" timizi va undan kechadigan jarayonlar olinadi. Ikkinchi modul tabiatdan oqilona foydalanish masalalariga bag'ishlangan bo'lib, muayyan hududdagi ekologik vaziyatni tushunish va uni yaxshilash uchun ekologik jihatdan muvozanatni qarorlar qabul qilish ko'nikmasiga yo'naltiradi. Uchinchi modul amaliy bo'lib, u nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmasini o'zlashtirishga yo'naltiriladi.

Mazmun jihatidan ekologik ekskursiyalar quyidagi yo'nalishlarga ajratiladi:

- mahalliy flora va faunani o'rganish
- ekotizimlar tuzilishini tahlil qilish
- antropogen ta'sirlar va ekologik muammolarni aniqlash
- tabiiy boyliklardan foydalanish va ularni muhofaza qilish choralari
- ekologik ekskursiyalarning shakllari

Biologiya darslarida ekologik ekskursiyalarni tashkil etishda turli shakllardan foydalaniladi. Har bir shakl o'ziga xos maqsad va metodik yondashuvni talab qiladi: Tanishtiruv ekskursiyasi-bu turdagi ekskursiyalar boshlang'ich sinf yoki fan bilan endi tanishayotgan o'quvchilar uchun mo'ljallangan bo'lib, tabiatni umumiy holda kuzatish, o'simlik va hayvonot olami bilan tanishish imkonini beradi. Tematik ekskursiya-ma'lum bir mavzuga bag'ishlanadi (masalan, "Daraxtlar bargining tuzilishi", "Namligni yaxshi ko'ruvchi o'simliklar"). Bu ekskursiyalarda aniq pedagogik maqsadlar belgilanadi. Kompleks ekskursiya-bunday ekskursiyalar keng ko'lamlil bo'lib, bir vaqtning o'zida bir nechta mavzuni o'z ichiga oladi. Masalan, o'rmon ekotizimini o'rganishda flora, fauna, tuproq va iqlim sharoitlari birgalikda tahlil qilinadi. Ekologik monitoring ekskursiyasi-bu shaklda o'quvchilar tabiatdagi o'zgarishlarni muntazam kuzatadilar, harorat, namlik, ifloslanish darajasini o'lchaydilar. Bunda ilmiy-tadqiqot yondashuvi kuchli bo'ladi. Ekologik aksiyalar bilan bog'liq ekskursiyalar-o'quvchilarni faoliyatga jalb etish maqsadida "Toza havo", "Yashil maktab", "O'rmon ekish" kabi amaliy ekologik

aksiyalar bilan bog'langan ekskursiyalar o'tkaziladi. Ekologik ekskursiyalar quyidagi bosqichlarga asoslanadi:

-tayyorlov bosqichi: o'qituvchi ekskursiya yo'nalishini, maqsadini, zarur jihozlar ro'yxatini belgilaydi.

-o'tkazish bosqichi: o'quvchilar guruhlariga bo'linadi, kuzatuv topshiriqlari beriladi, bevosita tabiatda faoliyat olib boriladi.

-tahlil va umumlashtirish bosqichi: ekskursiya natijalari dars jarayonida muhokama qilinadi, yozma va og'zaki hisobotlar tayyorlanadi.

Ekologik ekskursiyalarning ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyati shundaki, o'quvchilarning kuzatuvchanligini oshiradi, nazariy bilimlarni amaliyotda mustahkamlaydi, tabiatni asrashga oid ong va madaniyatni shakllantiradi, jamoaviy ishlash, javobgarlik hissini rivojlantiradi, ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini paydo qiladi

Takliflar:

-Ekskursiyalarni muntazam ravishda dars rejalariga kiritish

-Biologiya darslarining yillik ish rejasida har chorakda kamida bir marotaba ekologik ekskursiya tashkil etilishi tavsiya etiladi.

-Mahalliy ekotizimlarga oid maxsus ekskursiya marshrutlari ishlab chiqish

-Har bir maktab yoki ta'lim muassasasi atrofidagi o'rmonzor, daryo bo'ylari, dala va bog' hududlarini o'z ichiga olgan ekskursiya yo'nalishlarini tayyorlashi zarur.

-O'quvchilar uchun dala kundaliklarini joriy etish

-Ekskursiyalar davomida o'quvchilar kuzatuv natijalarini yozib borishlari uchun "Dala kundaligi" yuritilishini joriy qilish taklif etiladi.

-Ota-onalar va jamoatchilikni ekskursiyalarga jalb qilish

-Tabiatni muhofaza qilish va ekologik ongni oshirish uchun ekskursiyalarda ota-onalar va mahalliy ekologlar ishtirokini tashkil etish foydali bo'ladi.

-Innovatsion texnologiyalardan foydalanish

-Ekskursiya jarayonida mobil ilovalar, GPS navigatorlar va ekologik monitoring uchun zamonaviy qurilmalardan foydalanishni tavsiya etamiz.

-Ekologik ekskursiyalarni ilmiy loyihalar bilan bog'lash

-O'quvchilar ekskursiya asosida kichik tadqiqot loyihalarini tayyorlab, o'z natijalarini taqdim etishlari uchun sharoit yaratish kerak.

-Tabiatni muhofaza qilish bo'yicha amaliy aksiyalar tashkil etish

-Ekskursiyalar davomida "toza hudud", "yashil hudud" kabi amaliy aksiyalar o'tkazish va bu orqali o'quvchilarda ijtimoiy faoliyat ko'nikmalarini shakllantirish lozim.

Biologiya darslarida ekologik ekskursiyalarni tashkil etish zamonaviy pedagogik texnologiyalar orasida muhim o'rin tutadi. Ular o'quvchilarni bevosita tabiiy muhit bilan tanishtirish orqali bilimlarini chuqurlashtiradi, ekologik tarbiya berish imkoniyatini kengaytiradi. Biologiya darslarida ekologik ekskursiyalarni tashkil etish o'quvchilarda ekologik ong va tabiatga mas'uliyatli munosabatni shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Tabiat bag'rida olib borilgan amaliy mashg'ulotlar orqali o'quvchilar biologik

xilma-xillik, tabiiy jarayonlar va inson faoliyatining ekologiyaga ta'sirini bevosita kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bunday ekskursiyalar nazariy bilimlarni mustahkamlash, ekologik muammolarni chuqurroq anglash va ularni hal etish yo'llarini izlashga undaydi. Shuningdek, ular o'quvchilarning tabiatga mehr, e'tibor va ehtiyotkorlik bilan yondashish fazilatlarini rivojlantiradi. Shu sababli, biologiya ta'limida ekologik ekskursiyalarni rejalashtirish va samarali tashkil etish muhim pedagogik vazifa sanaladi

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Norkulov O. "Biologiya o'qitish metodikasi", T.: O'qituvchi, 2020.
2. Qodirova M. "Ekologik ta'lim va tarbiya", Samarqand, 2019.
3. Xolmatova N. "Biologiya darslarida amaliy mashg'ulotlar", T.: Fan va texnologiya, 2021.
4. Karimov Sh. "Ekologik ekskursiyalarni tashkil etish asoslari", Andijon, 2022.
5. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi normativ hujjatlari (www.edu.uz)
6. To'raqulov N. Biologiya o'qitish metodikasi – Toshkent: "O'qituvchi", 2021.
7. Nazarova G. Ekologik ta'lim va tarbiya asoslari – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2019.
8. Tursunov A., Karimov S. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish asoslari – Toshkent, 2020.
9. Yo'ldoshev A. O'zbekiston ekologiyasi – Toshkent: "O'zbekiston", 2020.
10. G'ulomova M. Biologiya darslarida ekologik ekskursiyalarni tashkil etish metodikasi – Toshkent, 2022.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Quldosheva Dilso'z Sunnatovna**, Navoiy viloyati pedagogik mahorat markazi Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limi bosh mutaxassisi, [**Кулдошева Дильсуз Суннатовна**, Ведущий специалист отдела контроля качества образования Центра педагогического мастерства Навоийской области], [**Quldosheva Dilsóz Sunnatovna**, Chief Specialist of the Department for Quality Control in Education Navoiy Regional Center for Pedagogical Excellence]; manzil: O'zbekiston, Karmana shahri, Toshkent ko'chasi, 41A-uy [адрес: Узбекистан, ул. Ташкент, 41-А, г. Кармана], [address: Uzbekistan, 41-A, Tashkent st., Karmana city]